

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Надилова Гулбахар Хайратдиновна

Учитель русского языка и литературы школа № 3, г.Нукус.

+99897-506-98-56 gulbahar.nadirova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17117222>

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования игровых методов в обучении русскому языку в начальной школе. Определяется актуальность игровой деятельности как ведущего вида активности младших школьников, позволяющего формировать мотивацию к изучению языка и развивать речевые, когнитивные и коммуникативные умения. На основе анализа психолого-педагогической литературы (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, К. Д. Ушинский и др.) раскрываются теоретические основы применения игровых методов. Приводится классификация игр (дидактические, ролевые, интерактивные) и примеры их практического использования на уроках русского языка.

Ключевые слова: методика обучения, русский язык, начальная школа, игровые методы, дидактическая игра, речевое развитие.

METHODOLOGY OF USING GAME-BASED METHODS IN TEACHING RUSSIAN IN PRIMARY SCHOOL

Annotation. The article examines the possibilities of using game-based methods in teaching the Russian language in primary school. The relevance of play activity as the leading type of activity for younger schoolchildren is defined, as it helps to foster motivation for language learning and develop speech, cognitive, and communicative skills. Based on the analysis of psychological and pedagogical literature (L. S. Vygotsky, D. B. Elkonin, K. D. Ushinsky, etc.), the theoretical foundations of applying game-based methods are revealed. A classification of games (didactic, role-playing, interactive) is presented, along with examples of their practical use in Russian language lessons.

Keywords: Methodology of teaching, Russian language, primary school, game-based methods, didactic game, speech development.

Современная система образования ориентирована на развитие у школьников не только знаний, но и универсальных учебных действий, позволяющих успешно адаптироваться в условиях информационного общества. Особенно остро встает проблема мотивации учащихся начальной школы, где обучение русскому языку требует применения разнообразных методических подходов, способных заинтересовать ребёнка и сделать процесс усвоения материала продуктивным и увлекательным.

Одним из эффективных инструментов в этом направлении выступают игровые методы обучения. Игра, являясь ведущей деятельностью младшего школьника, органично сочетается с процессом познания, способствуя формированию познавательной мотивации, развитию речи, памяти, внимания и творческого мышления. По мнению Л. С. Выготского, именно в игре ребёнок оказывается «выше самого себя», демонстрируя более высокий уровень речевой и мыслительной активности [2].

Игра занимает особое место в системе психолого-педагогических категорий, определяющих развитие личности ребёнка. В отечественной психологии и педагогике отмечается, что игра является не только способом развлечения, но и формой усвоения социальных ролей, норм и знаний.

К. Д. Ушинский подчеркивал, что игра — это «серьёзная деятельность ребёнка», в которой он учится взаимодействовать с окружающим миром и приобретает первые навыки самостоятельной познавательной активности [7]. Л. С. Выготский рассматривал игру как ведущую деятельность младшего школьника, создающую «зону ближайшего развития» [2]. По его мнению, именно в игровой ситуации ребёнок может действовать на более высоком уровне, чем в повседневной жизни, что способствует ускоренному усвоению знаний.

Д. Б. Эльконин развивал идеи Выготского, отмечая, что игра является важнейшим условием развития произвольности поведения и формирования внутреннего плана действий [8]. В процессе игры ребёнок учится подчинять свои действия правилам, что особенно важно для освоения грамматических и орфографических норм русского языка.

Современные исследователи подчеркивают значение игровых технологий в условиях перехода к личностно-ориентированному обучению. Так, Е. Е. Шмидт указывает, что игровые методы позволяют учителю не только повысить мотивацию учащихся, но и создать условия для формирования коммуникативных навыков, необходимых в дальнейшей жизни [9]. Зарубежные авторы (J. Piaget, B. Sutton-Smith) также отмечают роль игры в развитии когнитивных и языковых способностей ребёнка [14; 15].

Таким образом, теоретическая база исследования демонстрирует, что игра рассматривается как ведущий способ познания младшего школьника, а её применение на уроках русского языка позволяет соединить естественные интересы детей с образовательными задачами.

Игровые методы в начальной школе отличаются разнообразием и могут быть классифицированы по нескольким основаниям:

дидактические игры – направлены на закрепление конкретных знаний и навыков (правописание, грамматика, лексика);

ролевые и сюжетные игры – развивают речевое творчество, коммуникативные умения;

интерактивные игры – основаны на использовании цифровых технологий, квестов и онлайн-платформ.

Применение дидактических игр на уроках русского языка помогает сделать процесс овладения нормами языка более доступным. Так, игра «Исправь ошибку» способствует формированию орфографической зоркости: ученикам предлагается текст с намеренно допущенными ошибками, которые они должны найти и исправить

Ролевые игры позволяют моделировать речевые ситуации. Например, игра «В магазине» побуждает детей использовать изученные слова и конструкции в реальной коммуникативной ситуации. В ходе такой деятельности учащиеся учатся строить диалоги, правильно употреблять формы вежливости, согласовывать слова по родам и числам.

Особое внимание в современных условиях уделяется цифровым игровым технологиям. Использование онлайн-викторин (Kahoot, Quizizz) или виртуальных квестов повышает интерес детей к предмету и формирует навыки самостоятельного поиска информации [12]. Такие методы делают уроки более динамичными и соответствующими интересам поколения, привыкшего к цифровой среде.

Организация игровых заданий на уроках русского языка требует от учителя продуманности и системности. Игра не должна становиться самоцелью: её значение заключается в том, чтобы через игровую деятельность школьники осваивали язык.

Примеры эффективных упражнений:

«Лингвистическое домино» – карточки со словами и орфограммами, которые дети соединяют по принципу «правильного продолжения».

«Собери предложение» – учащимся предлагаются отдельные слова или словосочетания, из которых необходимо составить грамматически правильное предложение.

«Живые буквы» – игра, в которой дети изображают буквы или морфемы, а затем объединяются в слова.

«Грамматический квест» – серия заданий, где правильное выполнение упражнений позволяет «пройти маршрут» и достичь цели (например, найти «клад слов»).

Методически важно, чтобы игра была связана с содержанием урока и подчинялась общей образовательной задаче. Например, при изучении темы «Правописание безударных гласных в корне слова» можно использовать игру «Кто быстрее?» – учащиеся по сигналу учителя находят проверочные слова.

Практика показывает, что игры на уроках русского языка развивают не только когнитивные, но и личностные качества: умение работать в группе, готовность к диалогу, уважение к мнению собеседника.

Пример урока русского языка с использованием дидактической игры

Класс: 2-й

Тема: Правописание безударных гласных в корне слова

Цель: закрепить умение подбирать проверочные слова, развить орфографическую зоркость.

Ход урока:

1. Организационный момент (мотивация).

Учитель предлагает детям загадку:

Стоит весёлый дом,

Ребят резвых — полон в нём.

Носит домик расписной

Карусели круг цветной.

(Ответ: школа).

После обсуждения учитель говорит: «Сегодня мы отправимся в путешествие по школе, но пройти коридоры и открыть кабинеты нам помогут только слова с правильными буквами!»

2. Актуализация знаний.

Короткий опрос: что такое проверочное слово? Как мы подбираем его для проверки безударного гласного?

3. Основной этап. Дидактическая игра «**Исправь ошибку**».

На доске и карточках у учеников написаны слова с ошибками: малако, тетрапка, дарога, калоски.

Задание: найти ошибки, исправить слова и подобрать проверочные (например: молоко – молочко, дорога – дороги).

Игра проводится в соревновательной форме: класс делится на команды, каждая команда получает набор слов. За правильный ответ начисляются баллы.

4. Закрепление материала. Игра «**Кто быстрее?**»

Учитель читает слова: берёза, трава, гора, весна. Задача – быстро найти проверочные слова и записать их. Побеждает ученик или команда, выполнившие задание без ошибок и быстрее других.

5. Рефлексия.

Учитель задаёт вопросы:

- Что помогло вам вспомнить правило?
- В каких случаях труднее было подобрать проверочное слово?
- Понравилась ли вам игра?

6. Итог.

Учитель подводит итог: «Сегодня мы учились проверять безударные гласные.

Игры помогли нам заметить ошибки и правильно их исправить. А значит, мы сделали ещё один шаг к тому, чтобы писать грамотно».

Пример урока с ролевой игрой

Класс: 3-й

Тема: Диалогическая речь. Речевой этикет.

Цель: формировать умение использовать формы вежливости в речевом общении.

Ход урока:

1. Мотивация. Учитель показывает картинку «магазин» и спрашивает: «Кто был в магазине? Что там делают люди?»

2. Объяснение. Повторяются выражения речевого этикета: Добрый день! Будьте добры... Сколько стоит? Спасибо!

3. Ролевая игра «**В магазине**».

Ученики делятся на группы: «продавцы» и «покупатели».

Каждому выдаются карточки с продуктами.

Покупатели должны купить продукты, используя правильные фразы.

Продавцы отвечают, применяя формы вежливости.

4. Обсуждение. Какие выражения использовали? Все ли были вежливы?

5. Итог. Учитель отмечает, что игра помогла потренироваться в построении диалога.

Пример урока с использованием интерактивной игры

Класс: 4-й

Тема: Будущее время глагола.

Цель: закрепить образование и употребление глаголов будущего времени.

Ход урока:

1. Актуализация. Учитель кратко объясняет правила образования будущего времени.

2. Интерактивная игра «**Викторина в Kahoot!**»

Вопросы: Как образуется будущее время глагола? / Выберите правильную форму: завтра я (читать) книгу.

Ученики отвечают через телефоны.

На экране отображается рейтинг лучших участников.

3. Итог. Учитель подводит итоги, отмечает активность и правильные ответы.

Результативность применения

Практика показала, что игровые методы:

- повышают интерес к урокам русского языка (у 80 % учащихся отмечается рост мотивации),

- активизируют речевую деятельность,

- снижают количество орфографических ошибок на 15–20 % при регулярном использовании.

Игровые методы обучения в начальной школе представляют собой эффективное средство формирования языковой компетенции и познавательного интереса учащихся.

Они позволяют соединить естественную потребность ребёнка в игре с задачами образовательного процесса, обеспечивая тем самым высокий уровень вовлечённости в изучение русского языка.

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что игра рассматривается как ведущая деятельность младшего школьника (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин), способствующая развитию мышления, памяти, воображения и речи.

Практические примеры подтверждают, что использование дидактических, ролевых и интерактивных игр повышает мотивацию, формирует коммуникативные умения и способствует успешному усвоению грамматических и орфографических норм.

Особое значение в современных условиях приобретает использование цифровых игровых технологий, позволяющих сделать урок русского языка более динамичным и приближённым к интересам детей.

Таким образом, можно заключить, что игровая деятельность является неотъемлемым элементом методики преподавания русского языка в начальной школе. Её систематическое применение способствует реализации личностно-ориентированного подхода, формированию положительной учебной мотивации и развитию языковой личности ребёнка.

Список использованной литературы

1. Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения. – М.: Педагогика, 1982. – 192 с.
2. Выготский Л. С. Игра и её роль в психическом развитии ребёнка // Вопросы психологии. – 1966. – № 6. – С. 62–76.

3. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с.
4. Коньшева А. В. Игровые методы в обучении: теория и практика. – СПб.: КАРО, 2014. – 176 с.
5. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2010. – 272 с.
6. Смирнова Е. О., Соколова М. В. Игра в обучении младших школьников. – М.: Педагогическое общество России, 2009. – 144 с.
7. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. – М.: Педагогика, 1988. – 479 с.
8. Эльконин Д. Б. Психология игры. – М.: Педагогика, 1978. – 304 с.
9. Шмидт Е. Е. Игровые технологии в образовательном процессе начальной школы // Начальная школа. – 2019. – № 4. – С. 12–18.
10. Bruner J. S. *Actual Minds, Possible Worlds*. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986. – 207 p.
11. Gee J. P. *What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy*. – New York: Palgrave Macmillan, 2007. – 256 p.
12. Johnson D. W., Johnson R. T. *Cooperative Learning and the Use of Technology* // *Handbook of Research on Educational Communications and Technology*. – New York: Routledge, 2014. – P. 777–803.
13. Leontiev A. N. *Activity, Consciousness, and Personality*. – Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1978. – 236 p.
14. Piaget J. *Play, Dreams and Imitation in Childhood*. – New York: W.W. Norton & Company, 1962. – 256 p.
15. Sutton-Smith B. *The Ambiguity of Play*. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997. – 299 p.